

FORMATION OF PATRIOTISM IN STUDENTS AND INCREASING PERSONAL RESPONSIBILITY

Xurramov Mansur Musurmon o'g'li¹

¹ Tashkent State University named after Nizami

student of the Faculty of Military Education of the Pedagogical University

mansurhurramov71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5068411>

ARTICLE INFO

Received: 20th June 2021

Accepted: 25th June 2021

Online: 30th June 2021

KEY WORDS

It is the sacred duty of every parent, educator and society to bring up a person who has been brought up in the spirit of the ideology of independence, with high spirituality and decency. In addition, pedagogy is an important and urgent task. In order to fulfill these blessed tasks and responsibilities, it is necessary to look for the peculiarities and factors of patriotic education in children, to use them effectively and appropriately. In our people, the patriotism of the child, according to ancient traditions of upbringing, played an important role in family upbringing. In the past, the main role was played by parents, grandparents, elders of the neighborhood, as well as specially hired educators in various fields of education. The

ABSTRACT

One of the urgent tasks of today is to create a great future for Uzbekistan, to instill in children the universal and national values, customs, traditions, moral qualities and virtues that are historically established in the developed world and the Uzbek people. The state's care for the promotion of spirituality is the pinnacle of attention to spiritual and moral education. Because it is difficult to bring up without spirituality, without spirituality.

development of the Republic of Uzbekistan requires boundless diligence and diligence in the activities and aspirations of young people entering the independent life. Society can never be indifferent to the aspirations of young people, their ideals, interests and hopes for the future in life, and the ways to realize them.

TALABALARDA VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH VA SHAXSIY MA'SULYATINI OSHIRISH

Xurramov Mansur Musurmon o'g'li¹

¹ Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Harbiy ta'lim fakulteti talabasi
mansurhurramov71@gmail.com

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-iyun 2021
Ma'qullandi: 25-iyun 2021
Chop etildi: 30-iyun 2021

KALIT SO'ZLAR

Mustaqillik mafkurasi ruhida tarbiyalangan, ma'naviyati yuksak, odobli barkamol insonni tarbiyalash har bir ota-ona, tarbiyachi va jamoatchilikning muqaddas burchidir. Qolaversa pedagogika fani oldida turgan muhim va dolzarb vazifadir. Shu muborak burch va vazifalarni amalga oshirish uchun ko'maklashuvchi bolalarda vatanparvarlikni tarbiyalashni o'ziga xos xususiyatlarini, omillarni izlash, ulardan samarali va o'rinli foydalanish zarur.

ANNOTATSIYA

O'zbekiston buyuk kelajagini yaratish, uni jahonning rivojlangan mamlakatla O'zbek xalqiga xos, tarixan qaror topgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar, axloqiy sifat va fazilatlarni bolalarda tarbiyalash bugungi kunning kechiktirib bo'lmaydigan vazifalaridandir. Ma'naviyatni yuksaltirish borasidagi davlat g'amho'rligi ma'naviy-ahloqiy tarbiyaga e'tiborning yuksak cho'qqisidir. Chunki ma'naviyatsiz tarbiyani, tarbiyasiz ma'naviyatni zuhur etish qiyin.

*Xalqimizda bolaning
vatanparvar bo'lishi
qadimiy tarbiya
an`analariga ko`ra dastlab
oilada beriladigan
tarbiyada muhim o`rin
egallagan. Ilgari otaonalar
buvi va buvalar, mahalla
kattalari qolaversa turli
tarbiya sohalari bo`yicha
mahsus yollangan
tarbiyachilar faoliyati
asosiy rol` o`ynagan.
O`zbekiston
Respublikasining rivojlanib
borishi mustaqil hayotga
qadam tashlayotgan
yoshlarning faoliyatida,
maqsad sari intilishlarida
cheksiz mehnatsevarlik va
tirishqoqlik talab etmoqda.
Jamiyat hech qachon
yoshlarning intilishlariga,
hayotda ularning ideallari,
qiziqishlari va kelajakdagi
orzu-umidlari hamda
ularni amalga oshirish
yo'llariga befarq qaray
olmaydi.*

Mustaqillik yillarida yoshlarga nisbatan "o'tish davri yoshlari" degan atama ishlatila boshlandi. Xususan, bu davrda yoshlarga nisbatan o'ta talabchanlik bilan qarash va baho berish, yoshlar jismoniy qiyofasidagi ijobiy va salbiy jihatlarni o'tish davri bilan bog'lab tushunish, yoshlar xatti-xarakatidagi xususiyatlarni kattalar (keksa avlod) bilan bog'lash xollari mavjud. O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tish davrida davlat va jamiyat qurilishida, yoshlarning bilimi, ularning jamiyatdagi o'rni, muammolaini o'rganish hamda tahlil etish muhimdir. Talabalarning hayot tarzi milliy mentalitetga asoslangan va bu oiladagi ijtimoiy munosabatlar ta'sirida yuzaga keladi. Yoshlarning ijtimoiy hayotga

bo'lgan qarashlari insonlar bilan o'zaro muloqot ta'sirida yuzaga keladi. Mana shu vaqtda yoshlar ongida siyosiy qarashlar professional qiziqish, ong rivojlanishi va o'zining xulq-atvorida o'zgarishlar ro'y beradi. Bu jarayonlarning negizida yoshlarning jamiyatdagi o'rnining o'zgarishi, ular huquq va majburiyatlarining ortishi yotadi. Shu bilan birga, bolaning yoshligidan qolgan ayrim qiliqlari uning xarakterida yangi elementlarni keltirib chiqaradi. Hatto ota-ona bolaga qattiq gapirishi, tanbeh berishi yoki yosh bola doim nohaq, kattalar esa doim haq degan g'oyani singdirib qo'yishi ham yoshlar ijtimoiy hayotida o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Shuning

uchun ham yoshlavrdagi ijtimoiy rivojlanish har doim silliq kechavermaydi.

2019 yil 15 noyabr kuni O'zbekiston davlat konservatoriyasi talabalari bilan "Yoshlarni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash" mavzusida ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvda Chegara qo'shinlari qo'riqlash kuchlari faxriysi, "Turon" fanlar akademiyasi akademigi, polkovnik R.P.Pardaevich, Mudofa ishlari bo'linmasi zahiradagi podpolkovnigi A.Abdurahmonov, Toshkent shahar Shayhontohur tumani "Nuroniylar" jamg'armasi raisi M.Tolipov, O'zbekiston davlat konservatoriyasi Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i F.Qurbonova, O'zDK psixologi I.Ro'ziev, fakultet dekanlari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan muovnlari hamda talabalar ishtirok etdilar. Davra suhbatini Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i F.Qurbonova ushbu tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad haqida to'xtalib, ochib berdi. Tashrif buyurgan mehmonlar Vatan muqaddasligi, uni yovuz va tajovuzkor kuchlardan himoya qilish, asrab-avaylash shu zaminda yashayotgan har bir insonning muqaddas burchi ekanligi, mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga kata e'tibor qaratilayotganligi va buborada keng ko'lamlil chora-tadbirlar ishlab chiqilib, tadbir qilinayotganligi xususida o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdilar. Uchrashuv so'ngida barcha fakultet va akademik guruhlarda doimiy ravishda xodimlar va talaba-yoshlar o'rtasida "Yoshlarni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash" shiori ostida davra suhbatlari o'tkazilib borish, "Yoshlarni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash" shiori ostida davra suhbatini

"Murabbiylik" va "Axborot soatlari" da muntazam talabalarga yetkazib borishga qaror qilindi.

Talabalarda Vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirish tamoyillari, mavzulari va ularni mazmuni ishlab chiqildi. O'quvchilarda Vatan ravnaqi g'oyasini shakllantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning ozod va obod Vatan, uni sevish, e'zozlash va ardoqlash xaqidagi g'oyalari; O'zbekistonda adolatli, xuquqiy, demokratik fuqorolik jamiyati qaror topayotganligi va bunda xar bir shaxsning faolliyiliga erishish: xalqimizning merosini o'rganish va mustahkamlashda faol ishtirok etishga jalb etish; ona-yurt tarixini bilish va u bilan faxrlanish O'zbekistonning o'z istiqloli yo'lini chuqur shrganish; milliy va umuminsoniy qadriyatlarni bilish va xurmat qilish; Tinchlik, barqarorlik va osoyishtalikni saqlashga intilish; O'zbekistonning jaxondagi o'rni yuksak darajada ekanligini ma'suliyat bilan his etish; O'zbekiston-kelajagi byuk davlat ekanligiga to'la ishonch bilan munosabatda bo'lishga doir bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari muhim axamiyat kasb etishi ilmiy-nazariy jixatdan dalillandi.

Rivojlanish natijasida yoshlarning ayniqsa talabalarining kuchi ko'payadi, hayotga qiziqishi ortishi, energiya paydo bo'lishi kuzatiladi. Yoshlarning hayotga intilishilari qanchalik mustaqil va erkin bo'lmasin, baribir ko'p xollarda ular o'sha vaqtning o'zida o'z tengdoshlari va atrofidagi insonlarning fikriga tobe bo'ladi. Talabalik davrining o'ziga xos xuchuchiyatlari mavjud bo'lib, u yoshlarning o'qishi, bilim olishi, ma'lum kasb tanlash va uni egallash, fuqarolik

xuquqlariga ega bo'lish, o'z dunyoqarashini shakllantirib, mustaqillikka erishish, oila qurish va xokozolar bilan tavsiflanadi. Ammo bu maqsadlarga osonlik bilan erishib bo'lmaydi. Sababi, jamiyatni boshqarib turgan katta va o'rta avlod vakillari hayotga kirib kelayotgan yosh avlodni darrov tan olgisi kelmaydi. Bu muammo aslida yoshlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi, ularning tajribasizligi, ijtimoiy-siyosiy jihatdan chiniqmaganligi, nazariy bilim bilan amaliyotning nomutanosibliigi, shuningdek, yoshlarga xos sabrsizlik, kalta o'ylash, qiziqqonlik va boshqa belgilar muammoni chigallashtiradi. Yuqoridagi metodologik tahlillardan kelib chiqib, yoshlarning kayfiyati va xulqi masalalarini o'rganishda ularni tarkibiy qismga ajratish muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni ijtimoiy tarkibga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Ziyoli yoshlar (Oliy ta'lim muassasalariva o'rta maxsus kasb-xunar ta'limi talabalari, ijodkor yoshlar va boshqalar);
2. Tadbirkor yoshlar (ishlab chiqaruvchilar, savdogarlar, mayda tadbirkorlar va boshqalar);
3. Davlat boshqaruvi tizimida faoliyat ko'rsatuvchi yoshlar (xarbiylar, davlat organlaridagi xizmatchilar);
4. Ishsiz yoshlar;
5. Kriminallar; Bu turdagi yoshlar orqali ularning hayot tarzi, ijtimoiy xolatini, ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlarning o'ziga xos xususiyatlarini va ijtimoiy muammolarini har tomonlama ochib berish mumkin.

Talaba yoshlar – katta avloddan jamiyatni ma'naviy-madaniy ijtimoiy qabul

qilib oluvchi, vorisiylik qonuniyatlarini oshiruvchi meros sohibidir. Yoshlar ta'lim, kasb-xunar, mutaxassislik, madaniyat, san'at va boshqa ijtimoiy funktsiyalarni egallashni o'ziga maqsad qilib oladi. Yoshlar masalasi barcha davrlarda dolzarb mazmun kasb etib kelgan. SHuning uchun, barcha tarixiy davrlarda "zamonaviy yoshlar qiyofasi" ni o'rganish, tahlil qilish va rivojlantirib borish barcha jamiyatlarning oldidagi dolzarb masalalardan sanalgan. Yoshlar muammolari o'rganilar ekan, yosh avlodning ijtimoiy hayotga kirib kelishi va katta avlod bilim, tajribalariga nisbatan vorislik, kasbiy malaka va aqliy salohiyat, o'zining hayotiy rejalarini shakllantirish, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lish kabi omillar tahlil etiladi.

1991 yildan mamlakatda boshlangan yangi iqtisodiy sharoitga o'tish yoshlardan mehnatning yangicha shakllariga o'tishni va katta miqdordagi kuchni talab qilmoqda. SHunday sharoitda iqtisodiy o'sish yoshlavrdan yanada tejamkor, xushyor, sergak, har tomonlama o'ylab fikr yuritishni talab etmoqda. 1991-2008 yillar davomida respublika oliy ta'lim muassasalari va o'rta maxsus kasb-xunar ta'limida taxsil olayotgan yoshlar ijtimoiy hayotida keskin sifatiiy o'zgarishlar ro'y berdi. Buning natijasida oliy ta'lim muassasalari va o'rta maxsus kasb-xunar ta'limi talabalari, ijodkor yoshlar o'z kuch va bilimlariga suyanib jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lib bormoqdalar. Yoshlarni tarbiyalash birinchi oiladagi vazifa bo'lsa, keyingi o'rinda mahallada, maktabda, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida, jamoada, jamiyatda keng jamoatchilikning ham yuksak burchi sanaladi.

Respublika miqyosida iqtidorli, iste'dodli yosh-talabalarga ijod namunalari chop etish, ko'rgazmalarini tashkil etish, turli tanlov va musobaqalarda qatnashishda tashkiliy hamda moliyaviy yordamlar ko'rsatildi. Jumladan, 1991-2000 yillarda turli tanlov va musobaqalarda qatnashgan yoshlarga davlat tomonidan tashkiliy hamda moliyaviy yordamlar ko'rsatildi. Ayrim yoshlarning ham ish bilan ta'minlanishi muammo bo'lib, diplomi, ma'lumoti bo'lsa ham, ko'ngildagi ishni topa olmadi yoki kam ish xaqi oladigan joyda ishlashni xohlamadi. Yana yengil yo'l axtarib noto'g'ri, yomon, salbiy xarakterlarga qo'shib qoldi; Islomga oid bilimlarni yaxshi bilmagan yoshlarning ayrim qismi, islom niqobidagi vaxxobiylik, xizbut-taxrir, akromiylik kabi diniy ekstremistik guruhlar ta'siriga tushib qoldilar. Ma'lum ma'noda daxriylikdan qutuldik deb, dinning eng yaxshi tomonlari bilan, dinni niqob qilib kiygan ekstremistik xarakterlarni ayrim yoshlar ajrata olmay qolib salbiy, yot, begona, zararli g'oyalar va qarashlarga qo'shib qoldilar; Oiladagi tarbiyada ayrim yoshlar qarovsiz bo'lib, ota-ona faqat pul topish ilinjida farzandlariga beparvo bo'ladi. Natijada qarovsiz qolgan yoshlar yana o'zi to'g'ri deb bilgan va ko'ngiliga kelgan ishlarni qilib turli ijtimoiy muammolarga duch keldilar.

O'zbekistonda 1991-1996 yillar orasida ishsizlar soni 5 foizni tashkil qildi. Buning natijasida mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy tarkibiy o'zgarishlar yoshlardan yangicha "ma'naviy axborot salohiyatini" talab etayotganiga e'tibor qaratiladi. Bu hozirgi tarkibiy va texnologik o'zgarishlarga mos tarzda yoshlarni qayta

o'qitish, kasbga tayyorlash, yangi ixtisoslik, kvalifikatsiyalar berishni anglatib, qishloqqa sanoatni olib kirish, qayta ishlab chiqarish, sanoatni yo'lga qo'yish, xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish, qo'shma korxonalar qurishni to'kovo etdi. Shu bilan birga yoshlarni ish bilan ta'minlash muammosini xal etish avvalo ishlab chiqarishning rivojlanishi va yoshlarning yangi ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorgarlik xolati kabi omillar bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekistonda voyaga yetmaganlar va yoshlarning huquqlarini ximoya qilish maqsadida tegishli tashkiliy-xuquqiy asoslar, qonuniy negizlar to'la shakllantirildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 45-moddasida voyaga yetmaganlarning xuquqlari davlat ximoyasida ekanligi mustahkamlangan bo'lsa, uning 64-moddasida, ota-onalar o'z farzandlarini voyaga etgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga aajbur ekanliklari, davlat va jamiyat etim bolalarni va ota-onalarining vasiyigidan maxrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlashi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarini rag'batlantirishi belgilangan. Bundan ko'rish mumkinki, yoshlar hayotidagi muammolarning xal etishning turli yo'llari keng jamoatchilik uchun nixoyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Yoshlar ijtimoiy hayotidagi muammolarni hal etishda quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Respublika, viloyat, shahar, tuman, korxonalar, xo'jalik, o'quv yurtlarida tashkil etilgan ma'naviyat-ma'rifat markazlari ishini yanada faollashtirish;

2. Ma`naviyat va ma`rifat sohasida faoliyat ko`rsatadigan xodimlarni tanlash, qayta tarbiyalash ishiga aloxida e`tibor berish;

3. Mehnat birjalari va bandlikka ko`maklashuvchi markazlar ish faoliyatini yanada kuchaytirish;

4. Oila, maktab, mahalla va keng jamoatchilik faoliyatiga alohida e`tibor qaratish, ularni hamkorlikda ish yuritishini ta`minlash zarur;

5. Yoshlarni bo`sh vaqtlarini samarali tashkil etish uchun turli sport to`g`araklariga e`tibor qaratish kerak;

6. Yoshlar xuquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish hamda xuquqbuzarlikni oldini olish uchun turli xil davra suxbatlari, seminar treninglar, ko`rsatuvlarga loxida e`tiborni yanada kuchaytirish kerak.

O`zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati, birinchidan, millati, irqi, tili, dini, ijtimoiy mavqei, jinsi, ma`lumoti va e`tiqodidan qat`iy nazar yoshlar to`g`risida g`amxo`rlik qilish; ikkinchidan, yoshlarni xuquqiy va ijtimoiy jihatdan ximoya qilish; uchunchidan, yoshlar tashabbuslarini qo`llab-quvvatlash, ularning O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari doirasida o`z manfaatlarini amalga oshirish yo`llarini erkin tanlab olishlariga kafolat berish; to`rtinchidan, jamiyatni rivojlantirishga, ayniqsa, respublika yoshlari hayotiga oid ijtimoiy siyosat va dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda yoshlarning bevosita ishtirok etishini ta`minlashdan iborat. O`zbekistonning yangilanishi va rivojlanishida ijtimoiy-siyosiy jarayonlar islohotlar uchun muhim asos bo`lmoqda. O`zbekistonda yangicha dunyoqarashga asoslangan yoshlarning

ijtimoiy hayotda zamonaviy bilim va tajribaga ega bo`lishi, mehnat va ma`naviy muhitga xolisona yondoshishi, har bir sohada olib borilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyatini teran anglab etishga alohida e`tibor berilmoqda. Bu o`rinda O`zbekiston yoshlarining ijtimoiy hayotiga keng sur`atda tezlik bilan kirib kelgan uyali aloqa vositalari, komp`yuter, internet kabilar "zamonaviy yoshlar" qiyofasini shakllanishiga muhim ahamiyatga ega bo`ldi.

Mamlakat ijtimoiy hayotidagi o`zgarishlar yoshlar dunyoqarashida ham katta o`zgarishlar qilishni talab qiladi. O`zbekistonda barkamol avlodni tarbiyalashda shaxsga mos sifatlarni yoshlarda qaror toptirish asosiy vazifa sifatida turibdi. Prezident I. A. Karimov tomonidan 2000 yilni "Sog`lom avlod yili", 2008 yilni "Yoshlar yili", 2010 yilni "Barkamol avlod yili" deb e`lon qilinishi va davlat dasturi¹²ning qabul qilinishi yosh barkamol avlodga bo`lgan g`amxo`rlikdan nishonadir. Davlat tomonidan bunday e`tiborni qaratilishi yosh barkamol avlodning ijtimoiy muammolarini hal etishga yanada keng imkoniyatlar berdi. Buning natijasida quyidagi vazifalar belgilab olindi:

-bolalar va yoshlarning xuquq, manfaatlarini himoya qilishga, ularni barkamol rivojlantirishning xuquqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan me`yoriy-xuquqiy bazani takomillashtirish, amaldagi qonunchilik hamda me`yoriy xujjatlarga zamon talablariga mos o`zgartirish va qo`shimchalar kiritish;

- yosh avlodni jismonan barkamol etib tarbiyalash, bolalar sportini rivojlantirish sohasida, yoshlarni, ayniqsa, qishloq

qizlarini sport bilan muvotazam shug'ullanishga keng jalb etish, yangi zamonaviy sport anjomlari va jihozlari bilan ta'minlash, yuqori malakali ustoz va murabbiylar bilan mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni izchil kuchaytirish;

- ilm-fanni yanada rivojlantirish, iqtidorli va qobiliyatli yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun sharoit yaratishga doir kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

- yosh oilalarga g'amxo'rlik qilish ishlarini kuchaytirish, ularni xuquqiy va ijtimoiy muhofaza qilishni ta'minlash, jismonan hamda har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash borasida jamiyatning muhim bo'g'ini bo'lgan sog'lom va mustahkam oilani shakllantirish uchun zarur shart-o'roirlarni yaratish;

- yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni ichkilikbozlik va giyoxvandlik illatlaridan, boshqa turli halokatli tahdidlar hamda biz uchun yot bo'lgan idiniy-ekstremistik ta'sirlardan, tuban "ommaviy madaniyat" xurujlaridan himoya qilish;

Xulosa qilib ta'kidlaydigan bo'linsa, O'zbekiston Respublikasining yoshlar xuquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan qonunchilik tizimi xalqaro xuquqning demokratik tamoyillariga mos kelishi bilan birga, rivojlangan demokratik davlatlarning xuquqni qo'llash amaliyotining ijobiy jihatlarini ham o'zida to'liq ifodalaydi. Respublikada "Yoshlar

ittifoqi" YOIH yoshlarning manfaatlarini himoya qilish, turli muammolarini yechishda ko'maklashish borasida hamkor tashkilotlar bilan bir qator samarali ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, "Yoshlar va bandlik", "Yoshlar va ishbilarmonlik", "Yoshlar va ma'naviy, ma'rifiy ishlar", "Yoshlar va ekologiya" dasturlari ishlab chiqildi. Ana shudasturlar bo'yicha xarakatning viloyat, shahar va tuman bo'limlari hamkor tashkilotlar ko'magidan unumli foydjalangan tarzda bir qator ishlarni amalga oshirdi. Demak, O'zbekistonda bugun erkin fikrlaydigan, mamlakat taraqqiyotiga o'ziga xos munosib hissa qo'shayotgan yangi barkamol yosh avlod vakillarining ijtimoiy hayotga kirib kelishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda yoshlarning mavjud muammolari davlat tomonidan amalga oshirilayotgan amaliy ishlarda o'z echimini topib bormoqda. Yoshlar masalasi doimiy e'tiborda bo'lib ular ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlarning o'ziga xos xususiyatlari davlat, jamiyat, mahalla, maktab, oila hamkorligida tartibga solib kelinmoqda. Yoshlar iqtidorini rivojlantirish va qobiliyatlarini shakllantirish uchun davlat tomonidan turli xil ko'rik tanlovlar o'tkazilib kelinmoqda. Yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun sharoit yaratishga doir kompleks choratadbirlarni ishlab chiqilishi ularga g'amxo'rlik qilish ishlarini kuchaytirish, xuquqiy va ijtimoiy muxofaza qilishni ta'minlash, jismonan va har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalash uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida T. "O'zbekiston" 2011.

2. 2. Karimov I.A. 2012 yil Vatanimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko'taradigan yil bo'ladi. 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi
3. 3. Karimov I.A. Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Vazirlar Mahkamasining 2010 yilda respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2011 yil iqtisodiy dasturining eng muhim ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlisidagi ma'ruzasi "Xalq so'zi" . 22 yanvar 2011 yil
4. 4. Karimov I.A., Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi va uni O'zbekiston sharoitida bartaraf etish yo'llari va choralari, T. 2009.
5. 5. Karimov I.A., Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch, T. 2008.
6. 6. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi T. 1997 yil 29 avgust.